

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОЛЕВЫХ ИГР В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ

Севара Пирназарова
студентка УзГУМЯ

Аннотация: Статья рассматривает важность и эффективность использования ролевых игр в процессе обучения иностранным языкам. Она анализирует, как ролевые игры способствуют развитию языковых навыков, повышению мотивации и улучшению коммуникативных способностей учащихся. Кроме того, статья предоставляет конкретные примеры использования ролевых игр в образовательной практике и выделяет ключевые аспекты, способствующие эффективности данного метода.

Ключевые слова: ролевые игры, изучение языков, образовательные техники, коммуникативные навыки, мотивация.

Abstract: The article examines the importance and effectiveness of using role-playing games in the process of learning foreign languages. It analyzes how role-playing games contribute to the development of language skills, increased motivation, and improvement of students' communicative abilities. Additionally, the article provides specific examples of using role-playing games in educational practice and highlights key aspects that contribute to the effectiveness of this method.

Keywords: role-playing games, language learning, educational techniques, communicative skills, motivation.

Введение:

В современном мире изучение иностранных языков становится все более важным для успешной адаптации и профессионального роста.

Студенты, обладающие многократными языковыми навыками, имеют преимущества не только на рынке труда, но и в межкультурном общении. Однако, традиционные методы обучения, такие как учебники и лекции, не всегда обеспечивают достаточное погружение в языковую среду и развитие практических навыков.

Ролевые игры в обучении иностранным языкам представляют собой инновационный подход, который позволяет студентам активно применять полученные знания в реальных ситуациях. Этот метод не только способствует развитию языковых навыков, но и улучшает мотивацию, коммуникативные способности и культурное понимание.

Каммингс и Гензел утверждают, что первым шагом в подготовке ролевой игры является решение относительно её критериев. Они дают, например, общую цель: «Я хочу, чтобы мои студенты чувствовали себя свободно и уверенно при посещении ресторанов или более непринужденно в деловых ситуациях, таких, как переговоры о заключении контракта» и называют конкретные цели: «Я хочу, чтобы мои студенты знали, как делать заказы в ресторанах быстрого питания», выделяя их из этих общих целей [1].

В данной статье мы рассмотрим образовательные преимущества ролевых игр в изучении языков, предоставим конкретные примеры и анализировать их влияние на процесс обучения.

1. Развитие языковых навыков:

- Погружение в языковую среду: Ролевые игры создают иммерсивную среду, в которой учащиеся могут использовать язык на практике, а не только в учебных уроках.

- Практика навыков говорения и понимания: В ролевых играх учащиеся не просто учат слова и фразы, но и применяют их в реальных ситуациях, что существенно улучшает их навыки общения.

2. Повышение мотивации:

- Интересные и вовлекающие задания: Ролевые игры предлагают учащимся нестандартные и интересные сценарии, что стимулирует их активное участие и увеличивает мотивацию к обучению.

- Создание положительного обучающего опыта: Участие в ролевых играх создает приятную и позитивную обучающую атмосферу, что способствует более эффективному усвоению материала.

3. Улучшение коммуникативных навыков:

- Развитие навыков эффективной коммуникации: В ролевых играх учащиеся учатся выражать свои мысли и идеи более четко и уверенно, что является важным аспектом успешного общения на иностранном языке.

- Участие в реальных диалогах и дискуссиях: Ролевые игры создают возможность для учащихся участвовать в диалогах и дискуссиях на различные темы, что расширяет их лингвистический кругозор и позволяет им лучше понимать различные точки зрения.

4. Совершенствование навыков адаптации:

- Умение быстро реагировать на изменения: В ролевых играх учащиеся развивают навык быстро адаптироваться к изменяющимся ситуациям, что является важным в реальном мире.

- Работа в условиях неопределенности: Участие в ролевых играх учит студентов работать в условиях неопределенности, что помогает им стать более гибкими и адаптивными в профессиональной деятельности.

Каплан выступает против ролевых игр, которые сосредоточены исключительно на заданных темах, использующих конкретные области лексики, в связи с тем, что такие игры не способствуют спонтанному ходу разговора [3].

5. Повышение уровня самооценки и уверенности:

- Успешное исполнение роли: Когда учащиеся успешно выполняют свои роли в ролевой игре, это повышает их уровень самооценки и уверенности в своих языковых навыках.

- Положительная обратная связь: Получение положительной обратной связи от учителей и одноклассников за активное участие в ролевых играх также способствует улучшению самооценки учащихся.

6. Развитие критического мышления:

- Анализ ситуаций: Учащиеся, играя определенные роли в различных сценариях, вынуждены анализировать ситуации и принимать решения, что развивает их критическое мышление.

- Оценка альтернатив: В процессе ролевых игр студенты могут рассматривать альтернативные точки зрения и варианты действий, что способствует развитию критического мышления и принятию взвешенных решений.

7. Усиление межкультурного понимания:

- Изучение культурных особенностей: Ролевые игры позволяют учащимся погрузиться в культурный контекст страны, чей язык они изучают, что способствует лучшему пониманию традиций, обычаев и ценностей.

- Взаимодействие с носителями языка: Вовлечение носителей языка в ролевые игры может помочь учащимся получить более полное представление о языке и культуре его говорящих.

Примеры использования ролевых игр:

Сэдоу дает интересный пример деятельности студентов и преподавателей в простой ролевой игре [5]. Преподаватель говорит группе студентов, что они инопланетяне, которые в первый раз вступают в соприкосновение с земными объектами, такими как зубные щетки, часы, лампочки и ключи. Без обращения к человеческой цивилизации участники должны сделать выводы о функциях данных объектов. Эта ролевая игра или

аналогичные творческие мероприятия будут стимулировать студентов использовать свое воображение и вступать в процесс размышления и общения на иностранном языке.

Ещё один яркий пример ролевых игр, напоминающей реальную жизнь и с использованием реальных жизненных материалов, предлагает Каплан, которая утверждает, что справиться с непредсказуемостью и выработать уверенность в себе можно не исключительно за счет отдельных упражнений, а благодаря использованию ролевых игр на реальной основе [3]. Для достижения этой цели она описывает имитацию под названием «Игра в приём зарубежных гостей», предназначенную для студентов, изучающих французский язык как иностранный перед направлением на работу во франкоязычную страну. Ролевая игра сосредотачивается вокруг шведского стола на обеде для носителей французского языка в Вашингтоне. Студенты планируют и проводят ланч, общаясь на французском языке во время обеда, а также встречаются с гостями после подведения итогов игры. Письменная самооценка и оценка деятельности друг друга были очень благоприятными, студенты написали о том, что данная деятельность способствовала выработке уверенности в ведении устной коммуникации на французском языке.

Можно применить 11 факторов Ладусс к «Игре на острове» [7]. "Игра на острове" сплачивает группу на основе коллективной деятельности по принятию решений, способствующих развитию целого ряда навыков использования иностранного языка. Создаётся искусственная ситуация, в которой группа с корабля, попавшего на мель, высадилась на острове. Извержение вулкана начнётся через 30–60 минут, так что план эвакуации должен быть реализован быстро. Есть спасательные шлюпки, для того чтобы отвезти всех в безопасное место на соседние острова, но должен быть достигнут консенсус всей группы на том, кто поедет куда, с кем и т.д.

Заключение:

Ролевая игра демонстрирует, как использовать язык в реальной жизни с акцентом на коммуникации. Игровой метод отлично подходит для создания возможности для начинающих и продолжающих изучать иностранный язык общаться с другими людьми[4].

Доброжелательная атмосфера учебного сотрудничества и взаимопомощи поддерживает высокий уровень саморегуляции интерактивной деятельности студентов, подчиняет внутренние мотивы каждого из них интересам и потребностям, которые вытекают из задач коллективной учебной деятельности [6].

Литература:

1. Cummings, M.G., & Genzel, R. B. (1990). Simulation/game design and adaptation. In D. Crookall & R. L. Oxford (Eds.), *Simulation, gaming, and language learning* (pp. 67–72). New York: Newbury House.
- 2.
3. Kaplan, M. A. (1997). Learning to converse in a foreign language: the Reception Game. *Simulation and Gaming*, 28, 149–163.
4. Чудайкина Г.М., Логинова Н.Ю., Костоварова В.В. Ролевые игры в обучении иностранным языкам: теория и практика // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Т. 11. 2017. № 4. С. 82–92. DOI: 10.22412/1999-5644-11-4-11.
5. Sadow, S. A. (1987). Speaking and listening: imaginative activities for the language class. In W. M. Rivers (Ed.), *Interactive language teaching* (pp. 33–43). Cambridge: Cambridge University Press.
6. Сахно Е.М., Логвина С.А. Психологические факторы, определяющие процесс обучения профессиональной лексике // Символ науки. 2016. № 4–2. С. 175–178.
7. Ladousse, G. P. (1987). Role play. (pp. 102–107). Oxford: Oxford University Press.